

ИЗГОТВЯНЕ НА ДИДАКТИЧНИ МАТЕРИАЛИ С ОНЛАЙН ПРИЛОЖЕНИЕТО LIVE WORKSHEETS*

ТОНЯ МАТЕВА

MADE FROM DIDACTIC MATERIALS WITH AN ONLINE APPLICATION LIVE WORKSHEETS

TONYA MATEVA

Abstract: *Used for online applications and programs for making didactic materials and work for teachers and trainers, to eliminate the need for specialized software. Create visually attractive and interactive materials that will increase student interest and motivation. The educational process has been used in digital technology and is fun and engaging and facilitates collaboration and reverse interaction.*

Keywords: *Modern innovative educational technologies, Live Worksheets, students.*

В последните години информационните технологии се развиват с бързи темпове и откриват нови възможности по посока дигитализацията на образователния процес в българските училища. Все по-явни стават предимствата на онлайн приложенията и програмите за създаване на дидактични материали, спомагащи за прилагане на интердисциплинарен подход в обучението. Тестовете, игрите, викторините, създавани с различни приложения и използвани в учебния процес, водят до по-висока ангажираност, по-голям интерес, работа в екип – както за учениците, така и за самите учители, разработващи

* Статията е разработена по проект „Дигиталните технологии в обучението на студентите колежани“ на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски, № 08-61/ 24.01.2024.

материалите. Специалистите са убедени, че новите технологии трябва да присъстват в класните стаи, за да направят учебния процес по-интересен и ефективен за децата, както и да им помогнат да развият важни умения и компетенции за съвременния свят – презентационни, аналитични, цифрови и др.

В учебната програма на студентите от педагогическите специалности в Колеж–Добрич са предвидени различни дисциплини, които създават умения за работа с компютърни програми, с чиято помощ бъдещите учители ще могат да създават интересни, забавни и в същото време ефективни обучителни материали.

При изготвяне на онлайн тест или друг вид материал учителят трябва много добре да е определил учебните цели – какво иска учениците му да научат, да упражнят, да могат да правят. На какво да наблегнат и дали въпросният ресурс отговаря на нуждите на всяко дете?

Още в първи курс студентите се запознават с програма Word, чиито инструменти се срещат в голяма част от останалите програми за създаване на дидактични материали. Тя е и в основата на онлайн приложението Live Worksheets, което ще разгледаме в тази статия.

Live Worksheets ни дава възможност да трансформиране наши, вече изготвени работни листи в онлайн интерактивни упражнения. Можем да използваме готов урок – упражнение в „pdf“ формат и чрез подходящите инструменти в приложението да го направим „жив“.

За да работим с приложението, е нужно да си направим регистрация. Всеки наш проект се запаметява в самата програма и може да се извика и използва по всяко време. Преди да започнем работа, е добре да разгледаме вече направени проекти, като можем да филтрираме търсенето по възрастова група, език и учебен предмет. Проектите, които са ни впечатлили, можем да добавим в папка любими и да следваме техните автори, за да черпим и споделяме идеи. Приложението е безплатно с някои ограничения, които на първо време не са съществени и ни дават достатъчно

голяма свобода да творим. За учители, по-напреднали и редовно работещи с приложението, има абонаментни планове, позволяващи по-голям брой работни листи и допълнителни екстри.

В часовете по „Интернет технологии“ (дисциплината е заложена в трети курс) следваме стъпките:

1. Създаваме урок, с помощта на програма Word. Така преговаряме знанията от първи курс и надграждаме. Залагаме на цветове и форми, за да е възможно най-приятно и интересно за децата.
2. Запаметяваме документа с разширение „docx“, след което му правим копие в „pdf“ формат. Един от недостатъците на програмата е, че не могат да се използват документи с разширение „docx“ и да се редактират, ако вече са качени в приложението. С други думи, трябва много добре да се състави урокът, направен с програма Word, и да се знаят възможностите на приложението, за да се оставят подходящите интервали и форми. Затова задължително трябва да имаме оригиналния документ във формат „docx“, ако се наложат корекции.
3. Прикачваме документа в приложението и избираме подходящите инструменти, според вида на упражнението.

При последното обновяване на приложението за улеснение на потребителите инструментите са изнесени в лента на екрана и могат директно да се използват, без да се налага да изписваме команди. В по-старата версия командите се изписваха от потребителя, което представляваше известна трудност за част от студентите. (Фиг. 1).

Приложението ни предлага голям набор от инструменти – падащо меню, свободен отговор, свързване на обекти със стрелки, възможност за слушане на текст и гласов отговор на въпрос, игрословица и доста други инструменти, които да направят упражнението интересно и

забавно за учениците. Имаме възможност за вмъкване на MP3 файл, клип от You Tube, връзка към интернет страница и презентация.

Голяма част от инструментите са познати на студентите от други програми и онлайн приложения и добрата подготовка по другите дисциплини спомага за бързо усвояване работата с Live Worksheets. Всички работни листи се запаметяват в акаунт на потребителя, може да се организират в работни тематични тетрадки и да се използват за разнообразие в час или при възлагане на домашна работа. Това е изключително полезно приложение за възлагане на интересни домашни работи и осъществяване на текущ контрол по време на извънредни ситуации, при които се налага онлайн обучение.

Фиг. 1 Инструменти на Live Worksheets

ЛИТЕРАТУРА:

1. URL <https://www.liveworksheets.com/>
2. URL <https://e.ff.unipo.sk/mod/book/view.php?id=20288>
3. URL <https://waesol.org>